

Revista Venezolana de Gerencia

Gestión de costos en empresas productoras de banano y camarón de Ecuador

Lalangui Balcázar, Margot Isabel*
Eras Agila, Rosana de Jesús**

Resumen

La investigación tiene como finalidad, describir la gestión de costos en los sectores productivos banano y camarón de la provincia de El Oro. El estudio tiene enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, basándose en teorías obtenidas de revistas científicas, se identificó domicilio fiscal en organismos de control, vigencia de las empresas, se generó y aplicó la encuesta a los actores productivos de 44 empresas bananeras y 36 empresas camaroneras, alcanzando un total de 80 empresas. Las respuestas se sometieron al sistema estadístico Statistical Package for the Social Sciences, versión 24.0. Los resultados denotan que las empresas bananeras y camaroneras utilizan como mecanismo el manual de funciones en la proporción del 50% para distribuir recursos. El 62,9% de empresas bananeras consideran la planificación; mientras que el 51,20% de empresas camaroneras utilizan un sistema de costos para distribuir recursos. En reportes semanales, las empresas bananeras representan el 71%, y reportes diarios las empresas camaroneras representan el 60,7%. Al mantener las empresas características propias, el directivo debería contar con un sistema de gestión moderno, que garantice información y emisión de informes sobre el uso racional de los recursos. Se concluye que de acuerdo con la diversidad de actividades productivas que ejercen las empresas estudiadas, tienen procedimientos empíricos que les limita innovar, ejercer control en sus procesos, carecen de tecnológicos para controlar el uso de los recursos y generar información eficaz; siendo que la gestión de costos se presenta de forma parcial en las empresas de estos sectores productivos.

Palabras clave: Gestión de costos; proceso de producción; sistemas agroalimentarios; camarón; banano.

Recibido: 25.08.23

Aceptado: 31.10.23

* Magister en Contabilidad y Auditoría. Doctorado en Ciencias Sociales, mención Gerencia en la Universidad de Zulia- Venezuela. Docente universitaria en la Universidad Técnica de Machala, Provincia de El Oro- Ecuador. Investigadora novel en la línea de Desarrollo Económico y Empresarial, desde la gestión, contabilidad, finanzas y tributos. E- mail: mlalangui@utmachala.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0281-7252>

** Magister en Tributación y Finanzas. Doctorado en Ciencias Sociales, mención Gerencia en la Universidad de Zulia- Venezuela. Docente en la Universidad Técnica de Machala, Provincia de El Oro- Ecuador. Investigadora novel en la línea de Desarrollo Económico y Empresarial, desde la gestión, contabilidad, finanzas y tributos. E-mail: teras@utmachala.edu.ec

Cost management in banana and shrimp production companies

Abstract

The purpose of the research is to describe cost management in the banana and shrimp production sectors in the province of El Oro. The study has a descriptive quantitative approach, based on theories obtained from scientific journals, fiscal domicile was identified in control agencies, validity of the companies, the survey was generated and applied to the productive actors of 44 banana companies and 36 shrimp companies, reaching a total of 80 companies. The responses were submitted to the Statistical Package for the Social Sciences, version 24.0. The results show that banana and shrimp companies use the functions manual as a mechanism in the proportion of 50% to distribute resources. The 62.9% of banana companies consider planning; while 51.20% of shrimp companies use a cost system to allocate resources. In weekly reports, banana companies account for 71%, and shrimp companies account for 60.7% in daily reports. Since the companies have their own characteristics, the manager should have a modern management system that guarantees information and reports on the rational use of resources. It is concluded that according to the diversity of productive activities carried out by the companies studied, they have empirical procedures that limit them from innovating, exercising control over their processes, lacking technological systems to control the use of resources, and lacking the necessary information and reports on the rational use of resources.

Keywords: Cost management; production process; agrifood systems; shrimp; banana.

1. Introducción

En Latinoamérica, anualmente se desarrollan actividades económicas en el rubro de banano y camarón. Entre los países que participan como productores de camarón, se encuentra Colombia con el 1,68%, México el 78%, Venezuela produce 55.0 mil toneladas y Ecuador participa con el 90% siendo este último, el país principal país exportador de camarón. En cuanto a la producción de banano, los países más importantes en la producción son

Ecuador, Costa Rica y Colombia, mismos que aplican estrategias que les ha permitido mantenerse en los mercados internacionales, proyectándose con una producción de 36 millones de TM frente a los 138 millones TM que se proyecta a nivel mundial, representando un incremento 1,4% anual hasta el 2030, dinamizando las economías de los países involucrados con el desarrollo de estas actividades productivas.

Sin embargo, los sectores estudiados no están exentos de dificultades e incertidumbres, y el

COVID-19, los obligó a reorganizarse, debido a la recesión económica a nivel mundial y la presencia de guerra, afectando directamente a países consumidores como Rusia y Ucrania (Madriz-Rodríguez et al, 2020). Esta situación motivó para que los actores de la actividad incluyan valor agregado a los productos y se gestionen aperturas hacia nuevos mercados comerciales.

Los problemas relevantes del sector camaronero es la falta de gestión para controlar los costos en la distribución de los recursos necesarios en el proceso productivo (Brito et al, 2023) afectando las actividades inherentes al sector primario. Los procesos en las labores de producción deberían mantenerse controlados y funcionando de manera coherente, con el fin de lograr la ventaja competitiva de la empresa (Meleán et al, 2014).

Las empresas de producción de banano han presentado innumerables problemas, partiendo desde los documentos que serían utilizados en la producción no se les estaría dando el uso de manera constante, limitando la veracidad del proceso, provocando que la información financiera sea poco confiable para la toma de decisiones (Mise, 2019).

De igual manera, se enfrenta a los altos costos productivos generados en el desarrollo de las actividades (Erreyes et al, 2020). Falta de control en los costos ocultos que están presentes en la parte operativa (Cayambe-Padilla et al, 2022); los costos de bioseguridad, implementados obligatoriamente, ha provocado una disminución en sus ingresos debido al incremento en sus costos y gastos pospandemia (Loja-Chillogallo et al, 2022).

La aplicación de la gestión de costos de las empresas productoras de

banano y camarón en la provincia de El Oro, se encuentra inmersos en los entornos productivos, donde los costos, sus elementos y sus metodologías de aplicación son importantes. De sus procesos resultan reportes de costos, que sirven para las posibles planificaciones productivas de las empresas. Según estudios realizados, aproximadamente el 61% de las empresas (Bermeo-Giraldo et al, 2020) carecen de herramientas tecnológicas durante el proceso productivo, lo que refleja que el 73% de las empresas no disponen de un portal web.

En función de lo anterior, la gestión y los costos son relevantes, en los procesos productivos de las empresas bananeras y camaroneras, por estar presentes en las acciones interrelacionadas con el uso de los factores productivos (Scoponi et al, 2017). Se suman a estos planteamientos, la tecnología como herramienta, que procura, mediante el desarrollo de procedimientos, apoyos importantes para gestionar de manera óptima los recursos y alcanzar los objetivos empresariales (Pérez y Quintero, 2017).

Por lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de describir la gestión de costos en los sectores productivos, bananeros y camaroneros de la provincia de El Oro, desde los recursos, su control y los procedimientos de costeo, la misma que se desarrolla desde una muestra aleatoria de las empresas productoras de estos sectores. Desde el ámbito metodológico, se diseñó un instrumento de recolección de información aplicado mediante encuesta de preguntas cerradas con opciones múltiples, con el fin de describir los mecanismos que hoy aplican para determinar los costos en estas empresas. Buscar las necesidades actuales de mejora en la gestión de los

costos, con propósitos de potenciar el desarrollo económico de la actividad camaronera y bananera.

Se busca, postular soluciones direccionadas a la resolución de los problemas en estos sistemas agro-productivos, propiciando su sostenibilidad. Existe la necesidad en las empresas agropecuarias, optimizar el uso de los recursos en el proceso productivo en la búsqueda de superar los problemas propios de cada sector.

2. Gestión de costos: algunas consideraciones

La gestión de costos hace referencia al establecimiento de estrategias mediante acciones que accedan a examinar la interacción entre sí durante el proceso productivo (Meleán y Ferrer, 2019). Desde la óptica de los costos, los procesos de producción demandan recursos, que al ser incluidos en los procesos de producción, considerándose elementos básicos los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos.

Estos elementos representan el valor monetario como recursos sacrificados, figurando el efectivo y su equivalente. La obtención de los bienes o servicios como resultado del proceso productivo, tiene su finalidad que son las ventas y por ende la generación del beneficio económico presente o futuro de la entidad (Meleán y Ferrer, 2019).

De acuerdo con Navas et al. (2021), los costos representan desembolsos, valoración de los artículos fabricados o servicios prestados mediante el proceso de producción. Son importantes en las actividades económicas productivas, lleva a mejorar la gestión en los procesos. Es así como el término costos representa

el uso de recursos productivos, tierra, trabajo, capital y tecnología (Mallo et al, 2018) y establecen conexión coherente entre los recursos con el resultado productivo (Scoconi et al, 2022). Los costos en el proceso productivo deberían consignarse en la contabilidad como resultado de proceso o actividad, ofreciendo datos de gran utilidad para proyectar, programar e incorporar en la planificación y control, información importante que aporte en las decisiones empresariales (López Rojas, 2021).

En lo que respecta a la contabilidad de costos, según Haro et al.(2023) representa una herramienta útil en la gestión, que unida a las finanzas y a la administración aportan información importante a la gestión empresarial (Casanova et al, 2021), integra procesos de planificación y control (Meleán y Torres, 2021), se asume como la ciencia que proporciona a las empresas herramientas de información de los costos de producción y servicios, calcula el costo de los productos para valorar la producción en proceso, la terminada y determinar utilidades (Otálora-Beltrán et al, 2016).

La gestión de costos surge de diversas actividades, integrando procesos de planificación y control del uso de los recursos en cada fase (Meleán-Romero y Torres, 2021). En este sentido, el estilo en que se administra los bienes y servicios determinan la eficiencia del proceso productivo, implicando el empleo de técnicas administrativas, esfuerzos organizacionales e identificar áreas para implementar recursos para obtener productos rentables, proporcionando información relevante para tomar decisiones en la aplicación de técnicas y herramientas con el fin de mejorar los procesos de gestión (Castillo-García et al, 2021).

Bajo estas definiciones, se analizan estudios realizados, mismos que hacen referencia a la Gestión de Costos, como Administración de Costos (Paredes-Rodríguez et al, 2019), encargándose de la combinación como estrategia de información que proporciona a contabilidad de costos y la contabilidad administrativa, con el fin de determinar la relación coste-resultado de la empresa (Asencio Cristóbal et al, 2023), resaltando la importancia de la información contable, como recursos disponibles donde se resume la cuantificación del proceso productivo en tiempos estimados por la organización.

Por otro lado, estudios realizados por (Cevallos, 2021) sobre gestión de costos, denotan aspectos comunes en su aplicación. Al centrarse en la fase de ejecución de un proyecto de producción, sea de bienes o servicios, sostiene que en la medición de costos no consideran los costos de gestión dentro del proceso productivo, coincidiendo con estudios realizados por Casanoba et al, (2021) sobre las perspectivas de los actores conforme a la gestión que realizan sobre los costos de producción.

Los sectores agropecuarios han destacado su lugar a nivel mundial por formar parte del sistema agroalimentario y suministrar alimentos, contribuyendo en la economía del país. Al respecto toma relevancia el productor del sector camaronero. Se hace presente Venezuela, con una cosecha de camarón obtenido en el año 2022 por alrededor de 55.000 toneladas totales (Infopesca, 2023); México en el 2021 cierra el periodo con 227 mil toneladas métricas, de las cuales el 78% proviene de granjas acuícolas (Bertsch, 2023), al respecto Ecuador representó en promedio el 8,04% del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2017 y el 2022

(Superintendencia de Competencia Económica, 2023).

Para Ecuador, en la actividad camaronera exportó 688 mil toneladas en el año 2020, lo que representó el 25,53% de exportaciones no petroleras y un 18,90% de las exportaciones totales del Ecuador. Ante esta situación, se dinamiza la economía del país, pese a la afectación que soportaron por la situación pandémica. Sus esfuerzos por mantener la actividad no han declinado, la producción está en plena recuperación, de hecho, según el Banco Central del Ecuador, la actividad acuícola ha reportado un crecimiento del 11,8% en el año 2022, y en el segundo trimestre del año 2023, la acuicultura ha mostrado un crecimiento del 10,5%, considerándose un desempeño positivo en estos periodos del (Banco Central del Ecuador, 2023).

Otro sector agropecuario es el bananero, donde para Latinoamérica y el Caribe, los países de producción más importantes son Ecuador, Costa Rica y Colombia, que aplicaron estrategias en contener las plagas en sus plantaciones, que les ha permitido mantenerse en los mercados internacionales; los mismos que según las nuevas perspectivas del sector se proyectan a nivel mundial generar más de 36 millones de TM representando un incremento de 1,4% anual hasta el año 2023 (Portal Frutícola, 2023).

Ecuador en el año 2023, de enero a abril, se han destacado en producción de banano las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro, las mismas que exportaron en total 133,13 millones de cajas, hacia los países de la Unión Europea con el 31,04%, Rusia con el 24,42%, Medio Oriente con el 12,49% y otros con el 9,55% (Portal Portuario, 2023), en efecto cada día

los empresarios buscan la manera de seguir mejorando para permanecer en un mercado altamente competitivo.

Las empresas dedicadas a la producción de camarón y banano en el Ecuador procuran implementar estrategias para mantenerse en el mercado, mejorando infraestructura, técnicas y sistemas de cultivo (Ayón-Ponce et al, 2021); incluyen el adecuado uso de productos amigables al medio ambiente, en relación con las empresas bananeras gestionan certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) necesarias y obligatorias para ubicar los productos en mercados internacionales como, Estados Unidos, Unión Europea, Asia, las empresas están activas de acuerdo con sus propias características y calidad del producto de banano y camarón (García-Cáceres et al, 2023).

3. Consideraciones metodológicas de la investigación

La investigación, desde la concepción metodológica, es de tipo descriptiva, con un enfoque cuantitativo; la misma que se construyó un cuestionario de preguntas cerradas de opción múltiple, se aplicó la técnica de encuesta a los empresarios del sector productivo banano y camarón (Pymes), situados en la provincia de El Oro. Aplicada a 80 empresas en total, de las cuales 44 representan al sector bananero y 36 al sector camaronero, la selección se realizó de forma aleatoria del catastro del Servicio de Rentas Internas 2021, que se encuentran en la condición de activas y domicilio fiscal en esta provincia.

El estudio se inserta en el paradigma positivista como una realidad

por conocer de forma objetiva y única (Hernández et al, 2014), que permita describir la gestión de costos en los sectores productivos, bananeros y camaroneros de la provincia de El Oro, desde la distribución de los recursos, el control de abastecimiento y los procedimientos de cálculo de costos derivados del control e implantados en estas empresas.

La encuesta se realizó con base en teorías Scoponi, Mallo, Melean y Torres, donde se exponen definiciones, procedimientos y control de los costos en el proceso productivo, aquellas teorías ayudaron a construir preguntas cerradas cuyos ítems de contestación estuvieron en consigna de los términos más utilizados en estos sectores productivos de opción múltiple, buscando identificar elementos claves que le sirvan para ser aplicados en la gestión de costos mediante decisiones en el uso de los recursos durante el proceso productivo, el instrumento construido fue validado por profesionales investigadores de la misma área, lo que permitió deducir los resultados que se exponen en este escrito.

Se aplica la encuesta mediante el uso Google Formulario en el periodo 2021-2022, la misma que generó un documento Excel resumen de respuestas. Con los datos recopilados se procedió a realizar el análisis estadístico de forma descriptiva, estableciendo sus promedios porcentuales, mediante el uso de la herramienta Statistical Package for the Social Sciences versión 24.0, lo que permitió obtener los hallazgos más representativos con respecto a la gestión de costos en la distribución de sus recursos, el control de los recursos y sus procedimientos de costeo que adaptan las empresas de estos sectores de banano y camarón.

Así mismo, se realiza un análisis involucrando a las dos actividades agrícola y acuícola, para lo cual se aplica el Chi cuadrado de Pearson, planteando la H_0 que sí son independientes (no asociadas), desde la dimensión, distribución de los recursos, el control y los procedimientos del cálculo de costos, ubicando su significancia asintótica bilateral.

En consecuencia, se presenta lo resultados que son considerados aportes que constituyen producto investigativo, donde se ha vinculado métodos y técnicas de investigación con el fin de solucionar problemas planteados, apoyándose en lo que menciona Fernet-Hernández et al, (2021): “el resultado científico como un producto nuevo, obtenido mediante la actividad científica, que en su utilización transforma una situación teórica, práctica o teórico-práctica, con efectos positivos” (s/p).

4. Gestión de costos en empresas productoras de banano y camarón: Resultados

Las empresas utilizan diversos mecanismos para distribuir y controlar los recursos en el proceso de transformación del producto, siendo parte en este proceso la gestión de costos enfocada a garantizar la información generada mediante registros de los recursos utilizados en cada fase de producción (Colmenares et al, 2016).

A fin de matizar la realidad de lo que acontece en uno de los sectores, tanto agrícola como acuícola, se presenta los resultados del mecanismo de distribución de los recursos en las empresas bananeras y camaroneras en la tabla 1, como parte de su función sustantiva, planificación y de sistema de costos empleados.

Tabla 1
Mecanismo de distribución de recursos

Dimensiones		Empresa		Total
		Banano	Camarón	
Manual de funciones	Recuento	2	2	4
	% dentro de Mecanismos de distribución de recursos	50,0%	50,0%	100,0%
Planificación	Recuento	22	13	35
	% dentro de Mecanismos de distribución de recursos	62,9%	37,1%	100,0%
Sistema de costos	Recuento	20	21	41
	% dentro de Mecanismos de distribución de recursos	48,8%	51,2%	100,0%
Total	Recuento	44	36	80
	% dentro de Mecanismos de distribución de recursos	55,0%	45,0%	100,0%

Nota: Información extraída de la encuesta aplicada a los productores, bananeros y camaroneros de la provincia de El Oro.

Fuente: elaboración propia.

En el mecanismo de distribución de recursos, las empresas bananeras y camaroneras utilizan el 50% respectivamente el manual de funciones, manteniendo la misma proporción los

dos sectores. En cuanto al mecanismo apoyado en la planificación para la distribución de recursos, las empresas bananeras representan el 62,9%. Mientras que el 51,20% de empresas

camaroneras manifiestan la utilización de un sistema de costos para la distribución de los recursos.

Al plantear sobre el mecanismo de distribución de los recursos en las

dos actividades, en cada sector existe independencia por la forma en que la realizan. Para lo cual, se aplicó la prueba de chi cuadrado para comprobar la hipótesis nula H_0 si son independientes (tabla 2):

Tabla 2
Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,554a	2	,460
Razón de verosimilitudes	1,564	2	,458
N de casos válidos	80		

Fuente: elaboración propia.

El resultado indica que no existe relación entre las variables que son los sectores banano y camarón, por lo que se acepta hipótesis nula y se presenta un nivel de significancia asintótica bilateral superior al 0.05. Mediante el análisis del destino de los recursos en la distribución que realizan las empresas bananeras y camaroneras, el mecanismo de control que se aplique permitirá positivamente

incrementar la productividad y de esta manera mantener la competitividad, observando de forma independiente que para el banano es producto de una planificación y para el camarón es por el sistema de costos que aplican. En el gráfico 1 de mecanismo de distribución de los recursos en forma conjunta tenemos lo siguiente:

Gráfico 1
Mecanismo de distribución de recursos

Nota: Información extraída de la encuesta aplicada a los productores, bananeros y camaroneros de la provincia de El Oro.

Fuente: elaboración propia.

De las 80 empresas encuestadas, 41 utilizan el sistema de costos para la distribución de los recursos, mientras que 35 empresas utilizan la planificación. La información proporcionada por parte de las organizaciones, estarían estableciendo sistemas de control en el uso de los recursos (Viscaíno-Córdova y Vega-Granda, 2019) orientados en diseño e implementación de diversos elementos que organicen un sistema de control, sin embargo, no toman en cuenta la interrelación entre sí.

En relación con el control de los recursos, marca relevancia la cadena de abastecimiento, avivando la mayor atención en los procesos, definiendo

el punto de partida de la organización, la meta y actividades necesarias para lograr sus objetivos (Arjona-Granados et al, 2023), atendiendo el contexto empresarial donde se desarrollan las actividades, teniendo presente la afectación que podría ocasionar la falta de recursos. (Montañez-Rufino et al, 2019).

En la dimensión del control como mecanismo para evitar desabastecimiento, se obtiene la siguiente los siguientes resultados demostrados en la tabla 3, donde ubica a los reportes y el tiempo como información para ejercer control.

Tabla 3
Control de recursos para evitar desabastecimiento

Dimensiones		Empresa		Total
		Banano	Camarón	
No recibe reportes	Recuento	1	0	1
	% dentro de Control para evitar desabastecimiento	100,0%	0,0%	100,0%
Reportes diarios	Recuento	11	17	28
	% dentro de Control para evitar desabastecimiento	39,3%	60,7%	100,0%
Reportes mensuales	Recuento	7	6	13
	% dentro de Control para evitar desabastecimiento	53,8%	46,2%	100,0%
Reportes quincenales	Recuento	3	4	7
	% dentro de Control para evitar desabastecimiento	42,9%	57,1%	100,0%
Reportes semanales	Recuento	22	9	31
	% dentro de Control para evitar desabastecimiento	71,0%	29,0%	100,0%
Total	Recuento	44	36	80
	% dentro de Control para evitar desabastecimiento	55,0%	45,0%	100,0%

Nota: Información extraída de la encuesta aplicada a los productores, bananeros y camaroneros de la provincia de El Oro.

Fuente: elaboración propia.

Las empresas que reciben reportes semanales son las bananeras, representan el 71%, seguido por los reportes diarios de las empresas camaroneras, con una representación del 60,7%, mecanismos utilizados

para evitar el desabastecimiento de recursos. Las actividades de control, involucra seguimientos en los procesos de preparación y revisión para la presentación de informes con el fin de evaluar los resultados obtenidos.

La generación de información transparente, completa y oportuna (Hernández et al, 2019) aportaría de manera eficiente en la optimización de los procesos en el ámbito productivo, estimulando el crecimiento económico, privilegiando factores como la innovación, capital humano, mejora de procesos, desarrollo empresarial y retroalimentación para la mejora continua según (Geraldo-Campos et al, 2023).

Es importante tener en cuenta que, en materia de control y seguimiento, podría existir una indiferencia de actuaciones por parte de la gobernanza en las entidades, de hecho, la ausencia

de mecanismos suficiente y eficientes, se debilitaría la eficacia de los procesos productivos.

Al observar que las acciones realizadas en banano y camarón son actividades que gestionan la transformación de seres vivos reconocidos como activos biológicos, mantienen procesos productivos de siembra, desarrollo y cosecha con fines de comercialización. Por tanto, es oportuno conocer el control que ejercen, especialmente en el uso de los reportes generados en el tiempo. Se plantea la hipótesis nula H_0 si hay independencia (Tabla 4):

Tabla 4
Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. Asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	7,229 ^a	4	,124
Razón de verosimilitudes	7,725	4	,102
N de casos válidos	80		

Fuente: elaboración propia.

Al aplicar el chi cuadrado, se acepta hipótesis nula, es decir, no existe relación entre estas actividades en la forma como realizan su control y uso de los reportes en este tipo de empresas, teniendo un nivel de significancia asintótica bilateral superior al 0,05.

El control de inventario dependerá de los sistemas de control que las empresas aplican en los procesos productivos y según la demanda de los recursos, donde la información generada en los respectivos reportes permitirá que

tengan un nivel adecuado de elementos necesarios para evitar desabastos o posibles costos de mantenimiento, pérdida o deterioro de los inventarios de materias primas propios de cada actividad.

En el gráfico 2 se demuestra, según la frecuencia, la periodicidad de los reportes en forma conjunta, como una herramienta de control, para evitar el desabastecimiento y permita ser eficiente en la gestión de costos.

Gráfico 2
Control para evitar desabastecimiento

Nota: Información extraída de la encuesta aplicada a los productores, bananeros y camareros de la provincia de El Oro.
Fuente: elaboración propia.

Según lo expuesto en la gráfica 2, se observa que de las 80 empresas encuestadas; 31 generan reportes semanales y 28 empresas generan reportes diarios, denotando de esta manera la importancia de los reportes en estas empresas productivas tanto de banano y camarón, de ahí, la relevancia de la gestión de costos para la alta directiva de las organizaciones.

Los procedimientos en el control del uso de recursos, es fundamental para valorar y calcular la producción terminada, (Licandro, 2023). Las estrategias o técnicas para tal efecto se afianzarían en la facultad que asume la empresa como actor principal.

Los controles que establezcan las

entidades en la producción requieren de herramientas que apoyen a solucionar necesidades inherentes a la actividad, tales como, el uso eficiente del tiempo de trabajo, cálculo y uso de recursos utilizados en cada proceso (Fernández y Paz, 2019).

El control mediante el uso de reportes como parte de la gestión de costos en las empresas productivas de banano y camarón requieren de procedimientos para calcular los costos, de acuerdo con el proceso productivo. Por tal razón, de los resultados obtenidos sobre los procedimientos para el cálculo de costos, en la tabla 4 se presenta los siguientes resultados:

Tabla 4
Procedimientos para el cálculo de costos

Dimensiones		Empresa		
		Banano	Camarón	Total
Cálculo de costos predeterminados	Recuento	5	3	8
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	62,5%	37,5%	100,0%
Cálculo de costos reales en producción terminada	Recuento	9	6	15
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	60,0%	40,0%	100,0%
Cálculo de costos unitarios por cajas KG.	Recuento	7	0	7
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	100,0%	0,0%	100,0%
Cálculo de costos unitarios por Ha.	Recuento	6	0	6
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	100,0%	0,0%	100,0%
Cálculo de custos unitarios por lotes.	Recuento	6	0	6
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	100,0%	0,0%	100,0%
Elaboración del Estado de Costos de Producción	Recuento	5	2	7
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	71,4%	28,6%	100,0%
No	Recuento	3	1	4
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	75,0%	25,0%	100,0%
Por área de control a partir de la información recogida.	Recuento	3	7	10
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	30,0%	70,0%	100,0%
Cálculo de costos unitarios por libras	Recuento	0	5	5
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	0,0%	100,0%	100,0%
Cálculo de costos predeterminados,	Recuento	0	1	1
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	0,0%	100,0%	100,0%
Cálculo de costos unitarios por kilogramos	Recuento	0	1	1
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	0,0%	100,0%	100,0%
Cálculo de costos unitarios por Piscinas ha kilogramos libras	Recuento	0	7	7
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	0,0%	100,0%	100,0%
Por área de control: a partir de información recogida, cálculo de costos unitarios: por piscinas	Recuento	0	1	1
	% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	0,0%	100,0%	100,0%

Cont... Tabla 4

Continúa	Por el área de control a partir de información recogida y cálculo de costos unitarios por libras	Recuento	0	1	1
		% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	0,0%	100,0%	100,0%
Continúa	Por el área de control: a partir de información recogida, cálculo de costos unitarios por piscinas ha kilogramos libra	Recuento	0	1	1
		% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	0,0%	100,0%	100,0%
Total		Recuento	44	36	80
		% dentro de Procedimientos para el cálculo de costos	55,0%	45,0%	100,0%

Nota: Información extraída de la encuesta aplicada a los productores, bananeros y camaroneros de la provincia de El Oro.

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3 se observa que 44 empresas bananeras representan el 55% y 36 empresas camaroneras representan el 45% todas aquellas realizan procedimientos de cálculo de costos en los procesos productivos. En relación con el sector bananero, más del 80% en promedio de ítems el cálculo de costos lo obtienen mediante: el costeo predeterminado, reales en producción terminada, por hectáreas o lotes.

En cuanto al sector camaronero se observa que más del 69% los procedimientos de costeo lo realizan mediante costos: predeterminados, reales de producción terminada, por área de información, por hectáreas de las piscinas y el costo por libras. Encontrándose ciertas similitudes en estos sectores en sus procedimientos de controlar y costear su producción.

De igual manera, se observa que 7 empresas tienen como procedimiento de control al Estado de Costos de Producción y que 4 empresas exponen que no tienen

procedimientos de control definidos. La información obtenida corresponde el 75% a empresas bananeras y el 25% a empresas camaroneras. La forma en que estas empresas establecen los procedimientos, indica que existen características propias, por lo que, resulta primordial para las organizaciones implementar un sistema de gestión de costos acorde a su realidad en tiempo y espacio que provea información garantizada sobre el uso racional de los recursos comprometidos a transformar la materia prima; propiciando a la vez que las entidades adecuen nuevas perspectivas de gestión (Eras-Agila y Meleán Romero, 2021).

Por lo expuesto, la distribución de los recursos, el control y los procedimientos de cálculos de los de costos desde el control ejercicio por las empresas bananeras y camaroneras, se aplica el chi cuadrado para validar la Ho si estos son independientes (tabla 5):

Tabla 5
Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	40,592a	14	,000
Razón de verosimilitudes	54,235	14	,000
N de casos válidos	80		

Fuente: elaboración propia.

Según los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis nula, el nivel de significancia asintótica bilateral es inferior al 0,05. Por lo que existe relación entre los ítems analizados, es decir que los procedimientos de cálculo de los costos en los sectores bananero y camaronero demuestran similitudes y por ello los costos reales, la información recogida en los procesos productivos como la identificación por hectárea son los procedimientos más relevantes que

forman parte del control de los recursos utilizados en sus procesos productivos.

En el gráfico 3 muestra, que de las 80 empresas encuestadas 15 enfocan sus procedimientos de cálculo de costos reales en producción terminada, mientras que 10 empresas lo hacen por la respectiva área producto de la información recogida en el proceso productivo, manteniéndose el costeo por la predeterminación como lo expusieron 8 empresas.

Gráfico 3
Procedimientos cálculo de costos

Nota: Información extraída de la encuesta aplicada a los productores, bananeros y camaroneros de la provincia de El Oro.

Fuente: elaboración propia.

De ahí, se observa presencia de su gestión de costos, misma que se estaría enmarcando en la planificación y control de sus recursos, en la búsqueda de su efectividad y como una herramienta valiosa para generar decisiones; aspectos que se considerarían como ambientes adecuados para innovar y crear valor en lugar de limitaciones y costos adicionales, conforme señalan (Boscán et al, 2023), que permitan la competitividad y sostenibilidad en el mercado internacional, considerando que Ecuador es un país que ofrece al mercado productos en estado natural y con calidad en coherencia a los requerimientos de los consumidores extranjeros.

La gestión de costos tiene relevancia en la actualidad, los empresarios de producción bananera han optado por reducir su producción con la consigna de solventar los costos sanitarios (Loja-Chillo Gallo et al, 2022); en el sector camarónero por su lado estaría procurando solucionar las necesidades mediante mejoras del producto en los procesos de producción y calidad de información ofreciendo confianza en el mercado y así continuar exportando su producto a los países que lo demandan.

Las empresas para distribuir sus costos utilizan mecanismos, que entre los más relevantes se encuentran la planificación y el sistema de costos, que les permiten realizar el cálculo cuando la producción se termina. Sin embargo, carecería de una relación directa entre planificación, sistema, cálculos y control, es decir, habría una desconexión entre sí, surgiendo la necesidad de considerar la aplicación adecuada de la gestión de costos en estos sectores productivos. Al constatar la generación de reportes, se determina que se estaría conformando

solo con aquella información y aunque consideren e identifiquen su importancia, no estarían utilizando como una herramienta de gestión válida para la toma de decisiones.

Es así, que la planeación, ejecución, verificación, control y mejoramiento es potestad de la gobernanza de la empresa (Pibaque-Pionce et al, 2020; Mendoza-Betin, 2022), siendo necesario el trabajo en equipo, comunicaciones oportunas y efectivas, toma de decisiones, aspectos que evitarán represamiento o cuello de botella en la distribución de recursos en el transcurso de las actividades, ocasionando sobrecostos en los procesos productivos.

No obstante, es preciso señalar que la gestión no solo consiste en aplicar conceptos, también exige innovar, diseñar o rediseñar, replanificar, optimizar y mejorar procesos de acuerdo con nuevas estrategias necesarias según los cambios externos o internos que podrían existir. Tal es el caso, la presencia inesperada de la pandemia de Covid-19, hizo que muchas empresas se reorganizan y replanificaran acciones para adaptarse a un nuevo modelo empresarial, antes desconocido para ellas y poder subsistir en su actividad económica (Viloria, 2022).

Otro dato relevante es que las empresas priorizan el uso de recursos y capacidades para evitar las pérdidas y obtener resultados (González et al. 2020; Sandoval et al, 2021), por lo que sería necesario gestionar sus costos de forma estratégica; como la gestión en la cadena de suministros, partiendo de los riesgos que podrían afectar a su producción si no se prioriza la gestión desde sus directivos. Por tal razón, se debería empezar a ver los costos desde otro enfoque y no solo como informativos, sino más bien considerar

una herramienta importante de la gestión de costos, que permita tomar decisiones oportunas y acertadas.

Al respecto, Moreno-Ramírez (2022) señala que la gestión realizada para adquirir los recursos es un proceso relevante para lograr resultados exitosos. Aunque en ciertos casos existan dificultades en el proceso de adquisición por falta de comunicación, sinergia, identificación de necesidades en áreas claves de la producción, falta de control en los pedidos necesarios y suficientes de recursos; situación que afectará directamente a la creación de valor en el negocio de la organización.

Por otro lado, la gestión de costos, como apoyo a un sistema de control, ayudaría a la asignación de los elementos del costo al producto o servicio ofrecido a los consumidores. Los entes económicos presentan diversas formas de asignación de erogaciones obligatorias y necesarias en el ciclo productivo (Otálora-Beltrán et al, 2016), considerando recursos necesarios como base para establecer la forma de distribuir los costos en las áreas funcionales productivas de la organización.

La ejecución del estudio en los sectores de camarón y banano, ha permitido identificar que la información del uso de los recursos necesita de la gestión de costos como herramienta que sirva de apoyo a las decisiones gerenciales y su incorporación implicaría cambios sustantivos en la organización, desde la forma de pensar de los gerentes, la forma de desarrollar las actividades en ellas, como lo indica (Banker et al, 2018).

Por ello, es imperioso incorporar la gestión de costos en los procesos productivos, la misma que debe integrarse perfectamente al sistema de costos implementado en cada empresa, a los procedimientos y técnicas de

valoración de los costos de ellas, que demuestren confianza en la información obtenida, para ser reflejada de forma confiable en la información financiera y a su vez sea de soporte para las decisiones empresariales, permitiendo generar competitividad, sustentabilidad y sostenibilidad.

5. Conclusiones

Las empresas camaroneras y bananeras en los mecanismos de distribución de los recursos son independientes, en el sector bananero se aplica la planificación y para el sector camaronero se enfatiza mediante el sistema de costos, determinando que estas actividades no están planificando y que aún permanecen con procedimientos empíricos que las limita a innovar y por ende ejercer control en su proceso productivo de forma eficiente.

El control como mecanismo para evitar el desabastecimiento en las empresas bananeras y camaroneras, se demuestra independencia, siendo importante para el sector bananero los reportes semanales y para el sector camaronero los reportes diarios, demostrando que la información generada sigue siendo tradicional en los tiempos, que aún existe falta de eficacia que le permita usar de manera eficiente la información como herramienta en la toma de decisiones, deduciendo que estos sectores les carecen de recursos tecnológicos para controlar el uso de los recursos.

Para el cálculo de los costos en estos sectores, utilizan procedimientos similares, pues esperan que su producción termine y refleje la realidad en su costeo en razón de la información recogida, por lo que se deduce que la gestión de costos se presenta de forma parcial en estas empresas del

sector bananero y camaronero, porque no están utilizando la información para planificar y proyectarse en el futuro como empresa, lograr más efectividad en el proceso productivo.

La gestión de costos como herramienta ayudaría a vincular de forma directa la planificación, sistema, control y cálculos, generando información que ayude a identificar elementos válidos para la toma de decisiones. Por consiguiente, la planificación, ejecución, verificación, control y mejoramiento, es potestad de la gobernanza de la empresa mediante el trabajo en equipo, comunicaciones oportunas y efectivas con el fin de evitar sobrecostos en los procesos productivos.

Referencias bibliográficas

- Arjona-Granados, M., Lira-Arjona, A. L., & Maldonado-Mesta, E. A. (2023). Los sistemas de gestión de la calidad y la calidad educativa en instituciones públicas de Educación Superior de México. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 12(24), 268-283. <https://doi.org/https://doi.org/10.17163/ret.n24.2022.05>
- Asencio, L. R., González, E., & Lozano, M. (2017). El inventario como determinante en la rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas. *Retos*, 7(13), 123. <https://doi.org/10.17163/ret.n13.2017.08>
- Ayón-Ponce, G., Vera-Choez, M., & Rodríguez-Armas, J. (2021). Innovación un factor clave en el desarrollo empresarial del sector bananero de la provincia del Guayas. *Polo del conocimiento*, 6(3), 1552-1569. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2451/html>
- Banco Central del Ecuador. (2023). *La economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual de 3,3% en el segundo trimestre de 2023*. *Fin.ec*. <https://www.bce.fin.ec/boletines-de-prensa-archivo/la-economia-ecuatoriana-registro-un-crecimiento-interanual-de-3-3-en-el-segundo-trimestre-de-2023>
- Banker, R. D., Byzalov, D., Fang, S., & Liang, Y. (2018). Cost management research. *Journal of Management Accounting Research*, 30(3), 187–209. <https://doi.org/10.2308/jmar-51965>
- Bermeo-Giraldo, M. C., Montoya-Restrepo, L. A., Valencia-Arias, A., & Mejía Cardona, M. A. (2020). Incurción de las TIC en la gestión de la información financiera en las empresas pyme comerciales: estudio de caso. *NOVUM, revista de Ciencias Sociales Aplicadas*, 1(10), 25-41. <https://www.redalyc.org/journal/5713/571361695002/html/>
- Bertsch, G. (2023). *Camaronicultura en Mexico*. <https://www.veterinariadigital.com/articulos/camaronicultura-en-mexico/>
- Boscán, M., Meleán, R., Chávez, K. J., & Calanchez, Á. (2023). Emprendimiento peruano en el marco del desarrollo sostenible. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 13(26), 223-236. <https://doi.org/10.17163/ret.n26.2023.03>
- Brito, J., Méndez, G., & Eras, R. (2023). Gestión de costos en la producción de camarón - Provincia de El Oro. *Polo del Conocimiento*, 8(2), 733-753. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5270>
- Capa, L., García, M., & Herrera, A. (2019). Consideraciones a los tipos de costeo de la producción para la responsabilidad social empresarial.

- Universidad y Sociedad*, 11(5), 368-372. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v11n5/2218-3620-rus-11-05-368.pdf>
- Casanova Villalba, C. I., Núñez Liberio, R. V., Navarrete Zambrano, C. M., & Proaño González, E. A. (2021). Gestión y costos de producción: Balances y perspectivas. *Revista De Ciencias Sociales*, 27(1), 302-314. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35315>
- Castillo-García, G. P., López-PicoLilibeth, K., & Sánchez-Arteaga, A. (2021). Gestión de costo para mejorar la rentabilidad de los serviciosbrindados por la Empresa VIACRUZCA S.A. de la Ciudad de Manta. *Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa REICOMUNICAR*, 4(8), 1-15. <https://doi.org/10.46296/rc.v4i8.0029>
- Cayambe-Padilla, M., Viamonte-Garcés, M., & Orlando-Caicedo, W. (2022). Sistemas de manejo de la producción porcina. Caso: Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, Ecuador. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, VII(14), 17. <https://doi.org/10.35381/r.k.v7i14.1851>
- Cevallos, M. V. (2021). Efectividad del sistema de gestión del costo como un óptimo empresarial. *Ciencias Administrativas*, (17), 1-11. <https://doi.org/10.24215/23143738e071>
- Colmenares, L., Valderrama, Y., Jaimes, R., & Colmenares, K. (2016). Control de materiales como herramienta de gestión de costos en empresas manufactureras. *Sapientia Organizacional*, 3(5), 55-78. <https://www.redalyc.org/journal/5530/553057362004/html/>
- Cóndor, E., & Bustamante, M. (2019). El uso del internet como herramienta para potenciar la matriz productiva de la industria del camarón en Ecuador. *Revista Empresarial*, 13(1), 48 - 54. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7021661>
- Eras-Agila, R., & Meleán Romero, R. (2021). Ecosistemas de producción camaroneros: Estudios y proyecciones para la gestión de costos. *INNOVA Research Journal*, 6(3.1), 41-59. <https://doi.org/10.33890/innova.v6.n3.1.2021.1833>
- Erreyes-Velcucha, G., Zumba-Carrión, L., Romero-Black, W., & Mora-Sánchez, N. (2020). 254V5-N6-1 (dic) 2020, pp. 254-269 | Recibido: 06 de noviembre de 2020 - Aceptado: 30 de noviembre de 2020 (2 ronda rev.)Edición especialLa gestión de costos de la calidad en empresas bananeras de la Provincia El Oro: caso el Porvenir. 593 *Digital Publisher CEIT*, 5(6-1), 254-269. <https://doi.org/https://doi.org/10.33386/593dp.2020.6-1.398>
- Fernández, Y., & Paz, V. (2019). Procedimiento para el registro y control de los costos en la Empresa de Tecnología Médica Digital. *Cofin Habana*, 13(2), 9. <http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v13n2/2073-6061-cofin-13-02-e07.pdf>
- Fornet-Hernández, E., Guerra-Betancourt, K., Cruz-Fuxá, A., & Reyes-Fornet, A. (2021). Gestión del resultado científico de proyectos de ciencia tecnología innovación. *Ciencias Holguín*, 27(4), s/p. <https://www.redalyc.org/journal/1815/181569023006/html/>
- García-Cáceres, R., Salamanca-Gómez, T., & Rodríguez-Álvarez, N. J. (2023). Caracterización estratégica de la cadena de suministro del banano. *Signos, Investigación en Sistemas de Gestión*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.15332/24631140.8244>
- Geraldo-Campos, L. A., Moreno-Estelle, S. P., Palacios-Pizarro, C.

- S., & Tito-Huamani, P. L. (2023). Diseño y validación de escalas de perdurabilidad en emprendimiento empresarial. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 12(24), 350-366. <https://doi.org/10.17163/ret.n24.2022.09>
- González, S., Viteri, D., Izquierdo, A., & Verdezoto, G. (2020). Modelo de gestión administrativa para el desarrollo empresarial del Hotel Barros en la ciudad de Quevedo. *Universidad y Sociedad*, 12(4), 32-37. <http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202020000400032&script=sci-artext&tIing=en>
- Haro, A., Martínez, A., Nuela, R., Criollo, M., & Pico, J. (2023). Inteligencia de negocios en la gestión empresarial: un análisis a las investigaciones científicas mundiales. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, IV(1), 16. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.493>
- Hernández, L., Londoño, J., Hernández, K., & Torres, L. (2019). Los sistemas biofloc: una estrategia eficiente en la producción acuícola. *CES Medicina Veterinaria y Zootecnia*, 14(1), 70-99. <https://doi.org/https://doi.org/10.21615/cesmvz.14.1.6>
- Hernández, R., Fernández, C., & del Pilar Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. DE C.V. https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- INFOPECSA. (2023). *Venezuela: destacan potencial de crecimiento para el sector camarónero*. [Infopesca.org](https://www.infopesca.org). <https://www.infopesca.org/content/venezuela-destacan-potencial-de-crecimiento-para-el-sector-camaronero>
- [destacan-potencial-de-crecimiento-para-el-sector-camaronero](https://www.infopesca.org/content/venezuela-destacan-potencial-de-crecimiento-para-el-sector-camaronero)
- Licandro Goldaracena, O. D. (2023). Voluntariado corporativo: definición y relación con la Responsabilidad Social Empresarial. *Retos*, 13(25), 107-121. <https://doi.org/10.17163/ret.n25.2023.07>
- Loja-Chillo Gallo, M. M., Saavedra-Jaramillo, M. M., & Vega-González, L. L. (2022). Covid-19: Impacto económico al sector bananero de la provincia de El Oro, Ecuador, período 2019-2020. *Polo de conocimiento*, 7(2), 92-111. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i1.3550>
- López, J. (2021). Toma de decisiones en el corto plazo basados en coste-volumen-beneficio. *Estudios de economía aplicada*, 39(8). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i8.4787>
- Mallo, C., Manuel, C., & Silva, M. (2018). *Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión*. (2da. ed.). Ibergarceta Publicaciones S.L.
- Meleán, R., & Ferrer, M. A. (2019). Gestión de costos de producción en ganadería bovina del Municipio Valmore Rodríguez, Zulia-Venezuela. *Revista De Ciencias Sociales*, 25(4), 250-264. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i4.30531>
- Meleán, R., Moreno, R., & Balza, J. (2014). Costos de producción en el proceso de extracción de aceite de palma: Estudio de un caso. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XX(1), 84-100.
- Melean, R., & Torres, F. (2021). Gestión de costos en las cadenas productivas: reflexiones sobre su génesis. *Retos*, 11(21), 131-146. <https://doi.org/10.17163/ret.n21.2021.08>
- Mendoza-Betin, J. A. (2022). Gestión

- de procesos: ejercicio práctico de Empresas de Acueducto y Alcantarillado. *Revista Científica ANFIBIOS*, 5(2), 18–37. <https://doi.org/10.37979/afb.2022v5n2.110>
- Mise, E. F. (2019). *Plan de exportación de banano orito de la hacienda María Elvira hacia mercado español* [Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano Honduras]. <https://bdigital.zamorano.edu/server/api/core/bitstreams/93734e14-4fd4-4b1a-973e-30a2897c339c/content>
- Montañez-Rufino, M., Canto-Maldonado, J., KGonzález-Herrera, K., Balancán-Zapata, A., & Lamban-Castillo, P. (2019). Procedimiento para el abastecimiento de materia prima en la industria restaurantera. *Ingeniería Industrial*, XL(2), 213-225. <https://www.redalyc.org/journal/3604/360459575011/html/>
- Moreno-Ramírez, B. D. C. (2022). Gestión de Adquisiciones de Materiales en el Sector Construcción (el Reto de los Gerentes de Proyectos). *Revista Científica ANFIBIOS*, 5(1), 105–116. <https://doi.org/10.37979/afb.2022v5n1.107>
- Navas, G., Peña, D., Silva, N., & Mayorga, M. (2021). Costos de producción y la determinación de precios del chocolate de la asociación “Las Delicias del Triunfo”. *Costos de producción*, 114 (IX Edición especial), 1-9. <https://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v9nspe1/2007-7890-dilemas-9-spe1-00114.pdf>
- Otálora-Beltrán, J. E., Borda-Viloria, J. C., & Escobar-Castillo, A. E. (2017). Sistemas de gestión de costos en las cooperativas de ahorro y crédito de Barranquilla. *Cuadernos De Contabilidad*, 17(44). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc17-44.sgcc>
- Paredes Rodriguez, A. M., Chud Pantoja, V. L., & Osorio, J. C. (2019). Sistema de control de Inventarios multicriterio difuso para repuestos. *Scientia Et Technica*, 24(4), 595–603. <https://doi.org/10.22517/23447214.22331>
- Pérez, V., & Quintero, L. C. (2017). Metodología dinámica para la implementación de 5's en el área de producción de las organizaciones. *Revista Ciencias Estratégicas*, 25(38), 411-423. <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=151354939009>
- Pibaque-Pionce, M. S., Álvarez-Indacochea, A. A., & Soledispa-Reyes, S. G. (2020). La importancia de la aplicación de matrices de la planificación estratégica en el sector microempresa de las bibliotecas-cafeterías. *Revista Científica FIPCAEC (Fomento De La investigación Y publicación científico-técnica multidisciplinaria). Polo De Capacitación, Investigación Y Publicación (POCAIP)*, 5(5), 22-44. <https://doi.org/10.23857/fipcaec.v5i5.279>
- PortalFruticola. (2021, julio 14). *Producción de banano de Latinoamérica crecerá a 36 millones de toneladas para 2030*. https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/07/14/produccion-de-banano-de-latinoamerica-creceria-a-36-millones-de-toneladas-para-2030/?pk_campaign=dd07007bb9&pk_source=mailchimp&pk_medium=email&pk_content=446004&pk_cid=f02243fad9&utm_campaign=dd07007bb9
- PortalPortuario. (2023, mayo 26). *Ecuador: Exportaciones de banano alcanzan 133 millones de cajas entre enero y abril de 2023*. PortalPortuario. <https://portalportuario.cl/ecuador->

[exportaciones-de-banano-alcanzan-133-millones-de-cajas-entre-enero-y-abril-de-2023/](#)

Madriz-Rodriguez, D. A., Bravo-Valero, A. J., Ugueto, M., Ramírez-Quintero, F. A., & Sierra-Parada, M. (2020). Gestión logística en las microempresas manufactureras del Estado Táchira, Venezuela. *Aibi revista de investigación, administración e ingeniería*, 8–15. <https://doi.org/10.15649/2346030x.835>

Sandoval, J., García, F., Santamaría, E., & Santamaría, E. (2021). La eficiencia de la gestión del cambio en las empresas. *Visionario Digital*, 5(4), 88-108. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v5i4.1915>

Scoponi, L., Casarsa, F., & Schmidt, M. (10 de Noviembre de 2022). La teoría general del costo la contabilidad de Gestión: Una revisión doctrinal. *Centro de Estudios de Administración*, 1(1). <https://revistas.>

uns.edu.ar/cea/article/view/834/493

Superintendencia de Competencia Económica. (9 de noviembre de 2023). Producto Interno Bruto del sector Agroalimentario. PIB del sector Agroalimentario: <https://www.sce.gob.ec/sitio/no-012-la-superintendencia-de-competencia-economica-concluyo-el-estudio-de-mercado-sobre-las-cadenas-agroalimentarias-del-ecuador/>

Viloria, J. (2022). Gestión de operaciones durante la emergencia sanitaria de COVID-19 en la empresa Ferro Eléctricos el Buen Maestro de la ciudad de Sincelejo. *Revista Mundo Financiero*, 3(6), 41-53. <https://mundofinanciero.indecasar.org/revista/index.php/munfin/article/view/49/54>

Viscaíno-Córdova, E., & Vega-Granda, A. v. (2019). Viabilidad económica del cultivo hiperintensivo de camarón (*litopenaeus*). *Polo de conocimiento*, 4(8), 147-164. <https://doi.org/10.23857/pc.v4i8.1052>